

ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA COMO FERRAMENTA DE NEUROREABILITAÇÃO MOTORA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 21/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7347129

Ester Macena de Paula¹

Greicyenne Damasceno de Araújo²

Luciana Carril Gama³

Ginarajadaça Ferreira dos Santos Oliveira⁴

RESUMO

Estimulação elétrica transcraniana contínua (tDCS) é um tratamento não invasivo e de baixa resistência, para Tratamento de várias doenças como depressão, Fibromialgia, Paralisia Cerebral e Parkinson. Nesse contexto, essa pesquisa objetivou-se- em avaliar os benefícios da

ETCC como uma ferramenta da reabilitação neuromotora, em pacientes com Parkinson. Através da revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca eletrônica nas seguintes bases de dados: Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: transcranial direct current stimulation (tDCS), Parkinson, Estimulação Cerebral não invasiva, Non

invasive brain stimulation (Nibs). Os artigos incluídos foram pesquisados no intervalo de até cinco anos, publicados no período de 2017 ao ano 2022, em língua portuguesa e inglesa. Dos quais 29 selecionados na íntegra, e implementados 11 no estudo, através de sua seleção, obtendo dessa forma a inclusão de 4 artigos na base de dados Pubmed, e 08 artigos na base Scielo. Concluindo que, não foi encontrada consistência entre os esquemas utilizados nos estudos e houve discordância quanto à eficácia dos esquemas nesses pacientes. Portanto, mais estudos clínicos e protocolos unificados são necessários para melhor avaliar possíveis efeitos na neuroplasticidade motora.

Palavras-Chaves: Parkinson, Estimulação Cerebral não invasiva.

ABSTRACT

Continuous Transcranial Electrical Stimulation (tDCS) is a non-invasive, low-resistance treatment for various conditions such as depression, Fibromyalgia, Cerebral Palsy and Parkinson's. In this context, this research aimed to evaluate the benefits of tDCS as a neuromotor rehabilitation tool in patients with Parkinson's. Through an integrative literature review, carried out by means of an electronic search in the following databases: Scielo and PubMed. The following keywords were used: transcranial direct current stimulation (tDCS), Parkinson's, Non-invasive Brain Stimulation, Noninvasive brain stimulation (Nibs). The articles included were searched for up to five years, published from 2017 to 2022, in Portuguese and English. Of which 29 were selected in full, and 11 were implemented in the study, through their selection, thus obtaining the inclusion of 4 articles in the Pubmed database, and 08 articles in the Scielo database. In conclusion, consistency was not found between the regimens used in the studies and there was disagreement as to the effectiveness of the regimens in these patients.

Therefore, more clinical studies and unified protocols are needed to better assess possible effects on motor neuroplasticity.

Keywords: Parkinson's, Non-invasive Brain Stimulation.

INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817, como doença neurodegenerativa decorrente da degeneração de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra, região do cérebro responsável pela síntese do neurotransmissor, dopamina (MARSILI, RIZZO & COLOSIMO, 2018). A DP é a desestruturação neurológica causada pela morte progressiva dos neurônios dopaminérgicos da substância negra na parte compacta do mesencéfalo (LEES; HARDY; REVESZ, 2009). Essa perda neural resulta em alterações das concentrações de dopamina, um neurotransmissor importante na regulação dos sinais enviados pelos núcleos da base, nas quais geram alterações nas redes córtico-estriatais (BEELER; PETZINGER; JAKOWEC, 2013). A característica neuropatológica básica da perda dopaminérgica é um aumento da atividade gabaérgica (inibitória) dos circuitos dos núcleos da base (globo pálido interno e substância negra parte reticulada), sobre o tálamo, o núcleo pedúnculo-pontino e a região locomotora mesocefálica (TAKAKUSAKI; TOMITA; YANO, 2008; TAKAKUSAKI, 2017).

As manifestações clínicas da DP são multifatoriais e acarretam consigo condições como diminuição da mobilidade, perda de força muscular, lentidão de movimentos, hipertonia muscular (rigidez), instabilidade postural e tremor (PAIXÃO et al., 2013). Essas disfunções motoras são causadas por falta de dopamina nos núcleos de base (neurônios gabaérgicos) de modo que, tais alterações propiciam o regresso do aprendizado e desempenho da atividade motora tendo como consequência, o aparecimento de outros aspectos patológicos, tomando por exemplo: o freezing (incapacidade de executar movimentos coordenados de marcha e escrita), perda de reflexos posturais, o desequilíbrio e a marcha subcortical hipocinética (lentidão, postura fletida, redução da elevação dos pés, arrastamento e encurtamento dos passos (SAWAMOTO et al., 2008).

A neuromodulação é uma área em expansão que abrange diversas terapias elétricas não invasivas, e a ETCC alcançou destaque, e teve sua primeira investigação desenvolvida por PRIORI et al, 2008. A estimulação transcraniana

por corrente contínua – ETCC, em inglês (“tDCS, transcranial direct current stimulation”) é uma técnica neurofisiológica não invasiva, de fácil aplicação, e que possui segurança ao ser aplicada, tendo como resposta, uma alteração no potencial de repouso da membrana neuronal, que instiga o nível de excitabilidade cortical modulando as taxas de disparos dos neurônios (COHEN et al, 2008). Classifica-se basicamente, como uma corrente elétrica aplicada sobre o couro cabeludo que apresenta mudanças prolongadas na excitabilidade cerebral, se mantendo por um vasto período, ainda após o término do estímulo (NITSCHKE; PAULUS, 2001). Para o uso correto desta técnica e conseqüentemente seus efeitos, é necessário o conhecimento de alguns fatores, como tamanho dos eletrodos, seu posicionamento, a intensidade da corrente, a duração da estimulação e o número total de sessões (RODRIGUES et al., 2018).

A transmissão da corrente elétrica é executada através de dois eletrodos colocados no couro cabeludo, sustentados por esponjas embebidas em solução salina, que facilitam uma melhor transmissão do sinal elétrico. Sua aplicação constitui-se na propagação de corrente elétrica fraca (1-2 mA) entre um dispositivo ânodo e um cátodo. Essa estimulação, modifica a atividade cortical em repouso do tecido subjacente. A resposta ao estímulo da corrente anódica tem como funcionalidade o aumento da excitabilidade cortical, que favorece a despolarização da membrana neuronal, por outro lado, o estímulo da corrente catódica surte efeito inibitório favorecendo a hiperpolarização da membrana neuronal (ROSENKRANZ et al, 2000; NITSCHKE; PAULUS, 2002; NITSCHKE et al, 2003). A eficiência desta técnica depende de vários parâmetros, a depender da intensidade e duração da corrente elétrica imposta por meio da estimulação, e ainda o intervalo temporal entre a realização das mesmas que podem persistir por mais de uma hora (NITSCHKE; PAULUS, 2000; PRATEEK C GANDIGA et al, 2006).

Estudos reportam que a ETCC apresenta indicações para tratamento de outras diversas patologias, como por exemplo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, bem como também em pacientes afásicos que mostraram evidentes melhoras nas habilidades linguísticas associadas à comunicação gestuais (LEFAUCHEUR et al, 2017). É relatado também sobre o paciente com sequelas de AVC em que a

estimulação contribuiu no aprendizado motor e facilitou a recuperação funcional (ANDRADE, S. M et al, 2015). A técnica atuou também na fibromialgia demonstrando que após o uso desta corrente houve melhora da dor por cerca de algumas semanas após o fim do período de estimulação (SILVA, A et al, 2020). A ETCC é uma modalidade de neuroestimulação que possuem peculiaridades que surtiram efeitos benéficos nas funções motoras, sensoriais, cognitivas e emocionais em indivíduos saudáveis e em pacientes com doenças neurológicas e psiquiátricas (FREGNI et al, 2006; NITSCHKE; PAULUS, 2011). Dentre estas patologias neuromotoras, destaca-se a Doença de Parkinson, cujos estudos (POLANÍA et al, 2012; FREGNI et al, 2006; ILG E TIMMANN, 2013) têm demonstrado que a tDCS diminui a gravidade da doença, melhorando funções motoras das extremidades superiores, como também o desempenho da marcha.

Um número crescente de estudos clínicos revelou que, a ETCC é capaz de trazer efeitos benéficos à saúde humana, podendo ajudar na neuroreabilitação, aumentando a neuroplasticidade adaptativa e reduzindo as sequelas patológicas, principalmente no tratamento de diferentes distúrbios neurológicos, como a DP. No entanto, os resultados mostram não só a eficiência clínica e terapêutica da técnica, como também a possibilidade de promover melhorias no desempenho físico (OKANO et al, 2013). Os mecanismos de ação da ETCC estão em evidências, por uma série de estudos em neurofisiologia, farmacologia, neuropsicologia, neuroimagem e estudos em animais experimentais (BRUNONI et al, 2011). A estimulação cerebral mostra-se como uma nova abordagem válida na terapêutica da DP (CHANG WH et al, 2017; CHEN KS e CHEN R, 2019; MADRID J e BENNINGER DH, 2021). Além disso, a leveza dos dispositivos portáteis facilita seu uso na neuroreabilitação, bem como, o padrão theta burst pode ser administrado de forma intermitente ou contínua. (CARVALHO et al., 2018).

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar os benefícios da ETCC como uma ferramenta da reabilitação neuromotora. Assim, pretende-se responder a problemática: “Será a ETCC uma ferramenta para neuroreabilitação motora em pacientes com Doença de Parkinson”?

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca eletrônica nas seguintes bases de dados: Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: transcranial direct current stimulation (tDCS), Parkinson, Estimulação Cerebral não invasiva, Non invasive brain stimulation (Nibs). Os artigos incluídos foram pesquisados no intervalo de até cinco anos, publicados no período de 2017 ao ano 2022, em língua portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram os artigos não disponibilizados na íntegra, publicações como resumo em anais de eventos e estudos de caso.

Os estudos foram analisados individualmente e foi produzida uma tabela apresentando suas características conforme os objetivos do presente estudo.

RESULTADOS

O presente estudo, baseou-se, através de estudos, já publicados, relacionados a estimulação transcraniana não invasiva, em pacientes com Parkinson, nesse interim, foram obtidos na base de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, publicações, dentro dos critérios de inclusão, nos últimos cinco anos, obtendo um total de 158 estudos, através das palavras-chave: Parkinson, Estimulação Cerebral não invasiva, dos quais 28 selecionados na íntegra, e implementados 09 no estudo, através de sua seleção, obtendo dessa forma a inclusão de 05 artigos na base de dados Pubmed, 02 artigos na base de dados Scielo, 02 artigos na base de dados Google Acadêmico demonstrados na tabela a seguir (Tabela 1).

Tabela 1- Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em Pacientes com Parkinson

BASE DE DADOS	AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	PROTOCOLO	RESULTADOS
Scielo	Terapia de produção audiovisual associada a	Ensaio Clínico	A aplicação dos eletrodos foi em hemisfério	Observou-se aumento significativo nos escores

	<p>estimulação por corrente contínua melhora nomeação em paciente com afasia de Broca e doença de Parkinson (PI ETROBON, 2021)</p>		<p>cerebral esquerdo (ânodo) e na área supraorbital contralateral (cátodo) em uma corrente de 2mA por 20 min.</p>	<p>de nomeação entre o pré e o pós-tratamento, tanto para imagens treinadas, quanto para não treinadas, mas fonemicamente similares (generalização).</p>
<p>Pubmed</p>	<p>Estimulação elétrica transcraniana Multitarget para congelamento da marcha: um ensaio controlado randomizado (MANOR, 2021)</p>	<p>Ensaio Clínico</p>	<p>Eletrodos aplicados no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e córtex motor primário (M1) no FOG.</p>	<p>As análises primárias não demonstraram nenhuma vantagem para o TDCS no teste de provocação de FOG. Nas análises secundárias, o TDCS, comparado com a farsa, diminuiu a gravidade do FOG autorrenotado</p>

				o e aumentou a contagem diária de passos de vida.
Pubmed	Estimulação cerebral não invasiva para a fala na doença de Parkinson: Um ensaio controlado randomizado (BRANECK, 2021)	Um ensaio controlado randomizado	Os pacientes foram aleatoriamente designados para dez sessões (2 semanas) de estimulação real (1 Hz) ou simulada sobre o giro temporal superior direito	Em comparação com a estimulação falsa levou ao aumento da ativação no córtex sensoriomotor orofacial e núcleo caudado e ao aumento da conectividade intrínseca dessas regiões com a área estimulada.
Pubmed	Estimulação transcraniana de corrente transcraniana personalizada (tACS) e fisioterapia para tratar	Ensaio Randomizado	Os eletrodos foram posicionados respectivamente na área do couro cabeludo, sobre o	O estudo inclui uma redução do ritmo beta no grupo tACS. sobre a área sensório motora

	<p>sintomas motores e cognitivos na doença de Parkinson: Um ensaio randomizado transversal. (D EL, 2021).</p>		<p>processo mastóide ipsilateral, com intensidade da corrente senoidal mínima de 1 a 2mA.</p>	<p>direita e área parietal esquerda. Os itens de bradicinesia melhoraram e a tACS individualizada na DP demonstrou melhora no desempenho motor e cognitivo.</p>
<p>Google Acadêmico</p>	<p>Efeitos da etcc sobre o aprendizado motor em pessoas com doença de Parkinson (CL EMENTINO, A et al, 2021)</p>	<p>Estudo longitudinal prospectivo</p>	<p>Foram utilizadas duas condições, e ETCC pré-condicionante e sobre a área motora primária (M1) no hemisfério contrário. A ETCC anódica pré-condicionante aplicada 10 minutos antes de ETCC ativa anódica (1</p>	<p>Os resultados demonstraram não haver diferença entre os grupos, e que a mesma pode ser atribuída ao treino motor realizado durante as sessões terapêuticas, sendo assim, mostrou efeitos quanto mobilidade</p>

			<p>mA/20 min) + treinamento motor. A ETCC catódica pré-condicionante e durante 15 minutos, 10 minutos antes da ETCC ativa (1 mA/20 min) + treinamento motor. A ETCC catódica pré-condicionante e durante 15 minutos, 10 minutos antes da ETCC ativa (1 mA por 20 min) + treinamento motor.</p>	<p>funcional pré-condicionante e anódica, e na função motora por ambas pré-condicionantes (anódica e catódica).</p>
Scielo	Efeitos da Estimulação Elétrica Transcraniana Associada ao Treino de	Ensaio Clínico	ETCC foi realizada com eletrodo anódico (estimulador) sobre o córtex motor	O estudo demonstrou que o treino de marcha melhorou a mobilidade e equilíbrio

	<p>Marcha em esteira em indivíduos com Parkinson n. (CANZI, 2021).</p>		<p>primário, com intensidade de 2 mA durante 20 minutos.</p>	<p>quando associada à ETCC, houve uma melhora potencializada apresentando-se como um tratamento promissor para ser incorporado aos treinos, para melhorar o equilíbrio em pacientes com DP.</p>
<p>Pubmed</p>	<p>Generalização da estimulação transcraniana por corrente contínua supervisionada remotamente (ETCC): viabilidade e benefício na doença de Parkinson. (Dobbs, 2018)</p>	<p>Estudo Clínico</p>	<p>O posicionamento dos eletrodos foi colocado sobre o DLPC esquerdo (ânodo) e o cátodo sobre a área supraorbital direita, no total de dez sessões de tDCS de</p>	<p>O estudo demonstrou que é viável para pessoas com DP e que melhorou a qualidade de vida, também vale a pena investigar se há uma combinação diferente de montagen</p>

			20 min, de 2mA.	s e treinamentos pareados para aliviar problemas e sintomas específicos da DP.
Pubmed	Exercício aeróbico combinado com estimulação transcraniana de corrente contínua sobre o córtex préfrontal na doença de Parkinson: efeitos na atividade cortical, marcha e cognição (CONCEIÇÃO et al, 2021)	Estudo Randomizado	A ETCC anódica foi aplicada sobre o Cortex Pré Frontal (2 mA por 20 minutos), associado à uma sessão de exercício aeróbico na marcha (30 minutos) de exercício aeróbico.	O estudo mostrou que houve aumento na atividade do CPF no hemisfério estimulado durante a caminhada e que a adição de ETCC anódica levou a efeitos positivos imediatos na variabilidade da marcha, velocidade de processamento e controle executivo da caminhada em pessoas com DP.

<p>Google Acadêmico</p>	<p>Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua na Doença de Parkinson: Revisão Sistemática e Metaanálise (OLIVEIRA, PC et al, 2022)</p>	<p>Revisão Sistemática</p>	<p>Os estudos estimularam múltiplos alvos (12%) e 22 estudos (88%) estimularam um único alvo nominal com córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) e córtex motor primário (M1).</p>	<p>Os resultados deste estudos não encontrou efeito significativo de curto prazo da ETCC isolada na função motora, equilíbrio, marcha, discinesia e flutuações motoras, independentemente da área cerebral ou do número de alvos nominais estimulados em pacientes com DP., portanto, é necessários mais estudos.</p>
-------------------------	--	----------------------------	---	---

Fonte: (Autorial, 2022)

Para Dobs (2018), A estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva que demonstrou melhorar os

sintomas comuns de distúrbios neurológicos, como humor deprimido, fadiga, déficits motores e disfunção cognitiva. A tDCS requer sessões diárias de tratamento para ser eficaz.

Como visto, durante essa pesquisa, os estudos, nos últimos anos, ainda são divergentes, alguns com resultados satisfatórios e outros demonstrando não haver, características significativas de melhora, através do uso da corrente sanguínea em pacientes com Parkinson, vários fatores e vieses, podem estar inseridos, como tamanho amostral e seleção de grupos para inclusão, e desenvolvimento da pesquisa.

De acordo com Galvez (2018), O uso de estimulação binaural-rítmica para DP, parece ser um método eficaz, portátil, barato e não invasivo para modular a atividade cerebral. Essa influência na atividade cerebral não induziu alterações na ansiedade ou nos parâmetros da marcha; no entanto, resultou em uma normalização da potência do EEG (alterada em DP), normalização da CF cerebral (também alterada na DP) e melhora da memória de trabalho (um efeito normalizador).

No entanto, o potencial efeito terapêutico suplementar da aplicação simultânea do tDCS durante o treinamento de tarefas motoras é amplamente desconhecido. Os resultados indicam uma variabilidade dependente de subgrupos em resposta à estimulação cerebral não invasiva aplicada durante o desempenho de tarefas motoras em DP. Isso garante estudos futuros para examinar o tDCS como uma ferramenta adjuvante para programas de treinamento que visam reduzir os déficits motores relacionados ao congelamento (BROEDER, 2019).

Embora as evidências ainda sejam inconsistentes, há achados preliminares sugerindo sua eficácia para melhorar a função motora em indivíduos com DP, uma vez que o papel das áreas motoras secundárias permanece incerto.

O prejuízo cognitivo leve (IMC) é uma característica não motora muito comum da doença de Parkinson (DP) e o domínio único não amnésico é o subtipo mais frequente. Estimulação de ruído aleatório transcraniana (tRNS) é uma técnica não invasiva, que é capaz de aumentar a excitabilidade cortical. Como principal

contribuinte para o controle voluntário do movimento, o córtex motor primário (M1) foi recentemente relatado estar envolvido em maior funcionamento cognitivo (MONASTERO, 2020).

CONCLUSÃO

Esta revisão da literatura fornece informações sobre os efeitos da estimulação transcraniana, de corrente contínua, em pacientes, com doença de Parkinson. No entanto, não foi encontrada consistência entre os protocolos utilizados nos estudos, apresentando divergências, quanto a eficácia dos protocolos, nesses pacientes. Portanto, mais estudos clínicos e protocolos unificados são necessários para melhor avaliar possíveis efeitos na neuroplasticidade motora.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. M.; OLIVEIRA, E. A. de. **Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua no Tratamento do Acidente Vascular Cerebral: Revisão de Literatura.** Revista Neurociências, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 281–290, 2015. DOI: 10.34024/rnc.2015.v23.8032. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8032>. Acesso em: 9 out. 2022.

BRABENEC L, KLOBUSIAKOVA P, SIMKO P, KOSTALOVA M, MEKYSKA J, REKTOROVA I. Estimulação cerebral não invasiva para fala na doença de Parkinson: Um ensaio controlado randomizado. Estímulos cerebrais. 2021 May-Jun;14(3):571-578.

BRITO, G. M. R. de; SOUZA, S. R. G. de. **Distúrbios motores relacionados ao mal de parkinson e a dopamina.** Revista Uningá, [S. l.], v. 56, n. 3, p. 95–105, 2019. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2866>. Acesso em: 29 sep. 2022.

BROEDER S, HEREMANS E, PINTO PEREIRA M, NACKAERTS E, MEESEN R, VERHEYDEN G, NIEUWBOER A. A estimulação transcraniana de corrente

direta durante a escrita alivia o congelamento do membro superior em pessoas com Mal de Parkinson? Um estudo piloto. *Hum Mov Sci.* 2019 Jun.

BRUNONI AR, FREGNI F, PAGANO RL. **Translational research in transcranial direct current stimulation (tdcs): a systematic review of studies in animals.** *Rev Neurosci.* 2011;22(4):471-81. doi: 10.1515/RNS.2011.042. PMID: 21819264.

CHANG WH, KIM MS, PARK E, CHO JW, YOUN J, KIM YK, KIM YH. **Effect of dualmode and dual-site noninvasive brain stimulation on freezing of gait in patients with parkinson disease.** *Arch Phys Med Rehabil.* 2017 Jul;98(7):1283-1290. doi: 10.1016/j.apmr.2017.01.011. Epub 2017 Feb 11. PMID: 28193533.

CHEN KS, CHEN R. **Invasive and noninvasive brain stimulation in parkinson's disease: clinical effects and future perspectives.** *Clin Pharmacol Ther.* 2019 Oct;106(4):763-775. doi: 10.1002/cpt.1542. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31179534.

CHIB, V. S., YUN, K., TAKAHASHI, H., & SHIMOJO, S. (2013). **Noninvasive remote activation of the ventral midbrain by transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex.** *Translational Psychiatry*, 3(6), e268–e268. doi:10.1038/tp.2013.44

CLEMENTINO, ADRIANA CARLA COSTA RIBEIRO et al. Efeitos da etcc sobre o aprendizado motor em pessoas com doença de Parkinson Effects of cts on motor learning in people with parkinson's disease. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 113890113904, 2021.

CONCEIÇÃO NR, GOBBI LTB, NÓBREGA-SOUSA P, ORCIOLI-SILVA D, BERETTA VS, LIRANI-SILVA E, OKANO AH, VITÓRIO R. Aerobic Exercise Combined With Transcranial Direct Current Stimulation Over the Prefrontal Cortex in Parkinson Disease: Effects on Cortical Activity, Gait, and Cognition. **Neurorehabil Neural Repair.** 2021 Aug;35(8):717-728. doi: 10.1177/15459683211019344. Epub 2021 May 28. PMID: 34047235.

CORREIA, M. das G. da S.; PAIXÃO, A. O. da; JESUS, A. V. F. de; SILVA, F. S.; MESSIAS, G. M. S.; NUNES, T. L. G. M.; NUNES, T. L. G. M.; SANTOS, T. B.; GOMES, M.

Z. **Doença de parkinson: uma desordem neurodegenerativa.** Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – SERGIPE, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 57–65, 2013. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/290>. Acesso em: 29 set. 2022.

COUTANT, B., FRONTERA, JL, PERRIN, E., COMBES A., TARPIN, T., MENARDY F., HAMON, CM., PEREZ S., DEGOS B., VENANCE, L., LÉNA, C., POPA, D. **Cerebellar stimulation prevents Levodopa-induced dyskinesia in mice and normalizes activity in a motor network.** Nat Commun 13, 3211 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30844-0>

DE OLIVEIRA, PALOMA CRISTINA ALVES et al. Transcranial Direct Current Stimulation on Parkinson's Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. **Frontiers in Neurology**, v. 12, 2021.

DOBBS, BRYAN, et al. "Generalizing remotely supervised transcranial direct current stimulation (tDCS): feasibility and benefit in Parkinson's disease." Journal of neuroengineering and rehabilitation 15.1 (2018): 1-8.

FIÓRIO, Franciane Barbieri et al. Efeitos da estimulação elétrica transcraniana associada ao treino de marcha em esteira no equilíbrio de indivíduos com doença de parkinson. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 113306-113317, 2021.

GÁLVEZ, Gerardo, et al. "Short-term effects of binaural beats on EEG power, functional connectivity, cognition, gait and anxiety in Parkinson's disease." International journal of neural systems 28.05 (2018): 1750055.

GANDIGA PC, Hummel FC, Cohen LG. **Transcranial DC stimulation (tDCS): a tool for double-blind sham-controlled clinical studies in brain stimulation.** Clin Neurophysiol. 2006 Apr;117(4):845-50. doi: 10.1016/j.clinph.2005.12.003. Epub 2006 Jan 19. PMID: 16427357.

KNOTKOVA H, Hamani C, Sivanesan E, Le Beuffe MFE, Moon JY, Cohen SP, Huntoon MA. **Neuromodulation for chronic pain.** Lancet. 2021 May 29;397(10289):2111-2124. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00794-7. PMID: 34062145.

LEE SA, Kim MK. **O efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua combinada com o treinamento visual cueing na função motora, equilíbrio e capacidade de marcha de pacientes com doença de parkinson.** Medicina. 2021; 57(11):1146. <https://doi.org/10.3390/medicina57111146>

LEES AJ, Hardy J, Revesz T. **Parkinson's disease.** Lancet. 2009 Jun 13;373(9680):2055-66. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60492-X. Erratum in: Lancet. 2009 Aug 29;374(9691):684. PMID: 19524782.

LEFAUCHEUR JP, Antal A, Ayache SS, Benninger DH, Brunelin J, Cogiamanian F, Cotelli M, De Ridder D, Ferrucci R, Langguth B, Marangolo P, Mylius V, Nitsche MA, Padberg F, Palm U, Poulet E, Priori A, Rossi S, Schecklmann M, Vanneste S, Ziemann U, Garcia-Larrea L, Paulus W. **Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation (tDCS).** Clin Neurophysiol. 2017 Jan;128(1):56-92. doi: 10.1016/j.clinph.2016.10.087. Epub 2016 Oct 29. PMID: 27866120.

MACHADO, Camila Beatriz da Silva. **Efeitos da estimulação cerebral não invasiva na qualidade de vida e atividades de vida diária de pessoas com doença de Parkinson: uma revisão sistemática e meta-análise, 2021.** <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22570>.

MADRID J, Benninger DH. **Non-invasive brain stimulation for Parkinson's disease: Clinical evidence, latest concepts and future goals: A systematic review.** J Neurosci Methods. 2021 Jan 1; 347:108957. doi: 10.1016/j.jneumeth.2020.108957. Epub 2020 Oct 2. PMID: 33017643.

MANOR, B., DAGAN, M., HERMAN, T., GOUSKOVA, N. A., VANDERHORST, V. G., GILADI, N., ... & HAUSDORFF, J. M. (2021). Multitarget transcranial electrical stimulation for freezing of gait: a randomized controlled trial. Movement Disorders, 36(11), 2693-2698.

MONASTERO R, BASCHI R, NICOLETTI A, PILATI L, PAGANO L, CICERO CE, ZAPPIA M, BRIGHINA. Estimulação de ruído aleatório transcraniano sobre o córtex motor primário em pacientes com PD-MCI: um estudo crossover, randomizado e controlado por farsa. *J Neural Transm (Viena)*. 2020 Dez;

NITSCHKE MA, COHEN LG, WASSERMANN EM, PRIORI A, LANG N, ANTAL A, PAULUS W, HUMMEL F, BOGGIO PS, FREGNI F, PASCUAL-LEONE A. **Transcranial direct current stimulation: State of the art**. *Brain Stimul*: 2008; 1: 206-223.

OKANO, A., MONTENEGRO, R., FARINATTI, P., LI, L., BRUNONI, A., FONTES, E. **Estimulação cerebral na promoção da saúde e melhoria do desempenho físico**. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte [online]*. 2013, v. 27, n. 2 [Acessado 20 Outubro 2022], pp. 315-332. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1807-55092013005000009>>. Epub 16 Abr 2013. ISSN 1981-4690. <https://doi.org/10.1590/S1807-55092013005000009>.

OLIVEIRA A, HAYSLENNE ANDRESSA GONÇALVES et al. Doença de Parkinson: efeito da terapia vibratória no recrutamento da musculatura postural. **Fisioterapia Brasil**, v. 20, n. 1, 2019.

PIETROBON, CLÁUDIA APARECIDA et al. Terapia de produção audiovisual associada a estimulação por corrente contínua melhora nomeação em paciente com afasia de Broca e doença de Parkinson. **Audiology-Communication Research**, v. 26, 2021.

POEWE, W., SEPPI, K., TANNER, C., HALLIDAY, G., BRUNDIN, P., VOLKMANN, J., SCHRAG, A., LANG, A. **Parkinson disease**. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17013 (2017). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.13>.

ROCHA E., BARBOZA E. DE O., FIGUEIREDO C. F. DE ASSIS S. K. J. S. DE OLIVEIRA A. C., & SEFER C. C. I. (2022). **Eficácia da neuroestimulação não invasiva para o tratamento de distúrbios motores na doença de parkinson**. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 15(7), e10620. <https://doi.org/10.25248/reas.e10620.2022>.

SAWAMOTO N, PICCINI P, HOTTON G, PAVESE N, THIELEMANS K, BROOKS DJ.

Cognitive deficits and striato-frontal dopamine release in Parkinson's disease. Brain. 2008 May;131(Pt 5):1294-302. doi: 10.1093/brain/awn054. Epub 2008 Mar 24. PMID: 18362097.

SCHLAUG G, RENGA V. **Transcranial direct current stimulation: a noninvasive tool to facilitate stroke recovery.** Expert Rev Med Devices. 2008;5(6):759-768. doi:10.1586/17434440.5.6.759

SILVA, A. A. da; KAKUTA, E.; HENRIQUE LORETI, E. **Estimulação transcraniana por corrente contínua em fibromialgia: uma revisão sistemática.** Revista Neurociências, [S. l.], v. 28, p. 1-18, 2020. DOI: 10.34024/rnc. 2020.v28.10884.

Disponível em:

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/10884>. Acesso em: 9 out. 2022.

SIMCSIK, A. O., DE LIMA, J. A., DA SILVA, T. D., DE MELLO MONTEIRO, C. B., MAGALHÃES, F. H., BETHIOL, A. L., & GALHARDONI, R. (2020). Acurácia em tarefa virtual para membros superiores associada à eletroestimulação transcraniana por corrente contínua em pessoas com doença de parkinson. Revista Pesquisa em Fisioterapia, 10, 8-11.

VITOR-COSTA, M.; PEREIRA, LA; MONTENEGRO, RA; OKANO, AH; ALTIMARI, LR. **Estimulação transcraniana por corrente contínua como auxílio ergogênico: uma nova perspectiva no esporte.** doi: 10.4025/reveducfis. v23i2.10670. Revista de Educação Física, v. 23, n. 2, pág. 167-174, 25 de julho de 2012.

WERNECK, ANTONIO LUIZ. **Doença de Parkinson: etiopatogenia, clínica e terapêutica.** Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto (TÍTULO NÃO-CORRENTE), [S.l.], v. 9, n. 1, abr. 2014. ISSN 1983-2567. Disponível em:

<https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9026>. Acesso em: 07 set. 2022.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

